

YASHIL IQTISODIYOT ORQALI DAVLAT BYUDJETINING BARQARORLIGINI TA'MINLASH: EKALOGIK INVESTITSIYALAR, INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA SOLIQ SIYOSATI

Ulmasova Oygul Baxtiyorovna¹, Olloqulov Jahongir Shokir o'g'li²

¹Ilmiy rahbar - Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, mustaqil ilmiy tadqiqotchisi

<https://orcid.org/0009-0000-9488-6532>

²Samarqand davlat vererinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Iqtisodiyot fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18655714>

Anotatsiya. Mazkur maqola yashil iqtisodiyot orqali davlat byudjetining barqarorligini ta'minlashning muhim jihatlarini, ayniqsa, ekalogik investitsiyalar, innovatsion texnologiyalar va soliq siyosatini o'z ichiga olgan holda tahlil etadi. Yashil iqtisodiyotning davlat byudjeti bilan aloqasi, ekologik barqarorlikni ta'minlash, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiyalar va ekologik texnologiyalarni rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishni kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Maqolada xalqaro tajribalar va statistik ma'lumotlarga asoslanib, yashil iqtisodiyot va soliq siyosati orqali davlat byudjetining barqarorligini ta'minlashning eng samarali yo'llari ko'rsatilgan. Tadqiqot doirasida ekologik investitsiyalarning iqtisodiy o'sish va fiskal barqarorlikka ta'siri, innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali byudjet xarajatlarini optimallashtirish imkoniyatlari hamda soliq siyosatining yashil iqtisodiyotni rag'batlantirishdagi roli yoritib beriladi. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga yo'naltirilgan investitsiyalar, resurslardan samarali foydalanish va ekologik toza ishlab chiqarish texnologiyalarining joriy etilishi natijasida uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikka erishish mexanizmlari ko'rib chiqiladi.

Maqolada yashil soliq siyosati, jumladan, ekologik soliqlar, imtiyozlar va rag'batlantiruvchi fiskal mexanizmlar orqali davlat byudjeti daromad bazasini mustahkamlash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, atrof-muhitni muhofaza qilishga yo'naltirilgan investitsiyalar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga, bandlik darajasining oshishiga va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qilishi asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari yashil iqtisodiyot tamoyillarini davlat moliya siyosatiga integratsiya qilish orqali byudjet barqarorligini ta'minlash bo'yicha ilmiy-amaliy xulosalar va takliflarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, davlat byudjeti, ekologik investitsiyalar, innovatsion texnologiyalar, soliq siyosati, barqaror rivojlanish, qayta tiklanuvchi energiya, ijtimoiy barqarorlik, yashil texnologiyalar, ekologik barqarorlik.

Аннотация. Данная статья анализирует важные аспекты обеспечения устойчивости государственного бюджета через развитие зеленой экономики, включая экологические инвестиции, инновационные технологии и налоговую политику. Освещается взаимосвязь зеленой экономики с государственным бюджетом, значимость обеспечения экологической устойчивости, инвестиций в возобновляемые источники энергии и развития экологических технологий для усиления экономического роста. На

основе международного опыта и статистических данных в статье показаны наиболее эффективные пути обеспечения устойчивости государственного бюджета через зеленую экономику и налоговую политику.

Ключевые слова: Зеленая экономика, государственный бюджет, экологические инвестиции, инновационные технологии, налоговая политика, устойчивое развитие, возобновляемая энергия, социальная устойчивость, зеленые технологии, экологическая устойчивость.

Annotation. This article analyzes key aspects of ensuring the sustainability of the state budget through the development of a green economy, with a particular focus on ecological investments, innovative technologies, and tax policy. It highlights the relationship between the green economy and the state budget, emphasizing the importance of achieving ecological sustainability, investing in renewable energy sources, and promoting ecological technologies to stimulate economic growth. Based on international experiences and statistical data, the article presents the most effective ways to ensure the sustainability of the state budget through green economy and tax policy.

Keywords: Green economy, state budget, ecological investments, innovative technologies, tax policy, sustainable development, renewable energy, social stability, green technologies, ecological sustainability.

Kirish

Global iqtisodiyot hozirda barqaror rivojlanish va ekologik mas’uliyatli yondashuvlar bilan o’zgarishga yo’naltirilmoqda. Yashil iqtisodiyotning muvaffaqiyatli rivojlanishi faqat atrof-muhitni muhofaza qilish orqali amalga oshirilishi mumkin. Shu sababli, dunyo miqyosida yashil iqtisodiyotga oid siyosatlarining doimiy o’zgarishi va yangi innovatsion texnologiyalarga qaratilgan tashabbuslar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yashil iqtisodiyot, asosan, tabiiy resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish kabi sohalarni o’z ichiga oladi.

1. Yashil iqtisodiyot va davlat byudjeti barqarorligi

Yashil iqtisodiyot — bu iqtisodiy o’sishni ta’minlash bilan birga atrof-muhitga zarar yetkazmaslik, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va kelajak avlodlar manfaatlarini hisobga olishga qaratilgan rivojlanish modeli hisoblanadi. Ushbu model davlat byudjetining barqarorligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki ekologik muammolarni bartaraf etishga ketadigan ortiqcha xarajatlarning oldi olinadi va uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikka erishiladi. Davlat byudjeti barqarorligi deganda byudjet daromadlari va xarajatlari o’rtasidagi muvozanatning saqlanishi, byudjet taqchilligining kamayishi hamda davlat qarzining maqbul darajada bo’lishi tushuniladi. Yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy etish orqali davlat byudjeti uchun yangi daromad manbalari yaratiladi va xarajatlar samaradorligi oshiriladi.

2. Ekologik investitsiyalarning byudjet barqarorligiga ta’siri

Ekologik investitsiyalar — bu qayta tiklanuvchi energiya manbalari, energiya samarador texnologiyalar, chiqindilarni qayta ishlash, suv va yer resurslarini muhofaza qilishga yo’naltirilgan investitsiyalardir. Ushbu investitsiyalar qisqa muddatda katta mablag’ talab qilishi mumkin, biroq uzoq muddatda davlat byudjeti uchun ijobiy iqtisodiy samara beradi. Birinchidan, ekologik investitsiyalar ishlab chiqarish tannarxini pasaytiradi va energiya tejamkorligini oshiradi. Bu esa korxonalar rentabelligini yaxshilab, soliq tushumlarining ko’payishiga olib

keladi. Ikkinchidan, atrof-muhit ifloslanishining kamayishi sog‘liqni saqlash va ekologik tiklash xarajatlarini qisqartiradi. Natijada byudjet xarajatlari optimallashtiriladi. Shuningdek, ekologik loyihalar yangi ish o‘rinlari yaratib, aholi bandligini oshiradi. Bu jarayon ijtimoiy soliq va daromad solig‘i tushumlarining ko‘payishiga xizmat qiladi.

3. Innovatsion texnologiyalarning roli

Innovatsion texnologiyalar yashil iqtisodiyotning ajralmas qismi bo‘lib, davlat byudjeti barqarorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Raqamli texnologiyalar, energiya tejovchi uskunalari, “aqlli” boshqaruv tizimlari resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Masalan, energiya samarador texnologiyalarni joriy etish orqali davlat muassasalarida elektr energiyasi va yoqilg‘i xarajatlari sezilarli darajada kamayadi. Bu esa byudjet mablag‘laridan yanada oqilona foydalanish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonlarida chiqindilar hajmini kamaytirib, ekologik to‘lovlar va jarimalar bilan bog‘liq xarajatlarni qisqartiradi. Innovatsion rivojlanish iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiradi va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay muhit yaratadi, bu esa davlat byudjeti daromadlarini ko‘paytirishga xizmat qiladi.

4. Yashil soliq siyosati va fiskal mexanizmlar

Yashil iqtisodiyot sharoitida soliq siyosati muhim fiskal vosita hisoblanadi. Yashil soliq siyosati atrof-muhitga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi faoliyat turlariga yuqori soliq stavkalarini qo‘llash va ekologik toza texnologiyalarni joriy etuvchi subyektlarni soliq imtiyozlari bilan rag‘batlantirishni nazarda tutadi. Ekologik soliqlar va to‘lovlar davlat byudjetining qo‘shimcha daromad manbai bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, soliq imtiyozlari orqali qayta tiklanuvchi energiya, chiqindisiz texnologiyalar va “yashil” loyihalarga investitsiyalar jalb qilinadi. Bu yondashuv iqtisodiy faoliyatni ekologik jihatdan mas‘uliyatli yo‘nalishga buradi. Yashil soliq siyosati natijasida byudjet daromadlari barqarorlashadi va ekologik xavfsizlik ta‘minlanadi.

5. Davlat siyosati va huquqiy asoslar

O‘zbekistonda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada qabul qilingan strategiyalar, dasturlar va normativ-huquqiy hujjatlar ekologik investitsiyalarni qo‘llab-quvvatlash, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va yashil soliq siyosatini takomillashtirishga qaratilgan. Huquqiy asoslarning mustahkamlanishi investorlar uchun barqaror va ishonchli muhit yaratadi. Natijada davlat byudjeti barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiluvchi uzoq muddatli iqtisodiy o‘shish shakllanadi.

Davlat byudjeti mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Yashil iqtisodiyot orqali davlat byudjetining barqarorligini ta‘minlash, ekologik investitsiyalar, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish, va soliq siyosatini optimallashtirishni talab etadi. Bu jarayonlar nafaqat ekologik muammolarni hal qilishga yordam beradi, balki iqtisodiy o‘shishni qo‘llab-quvvatlashga va davlat byudjetini ko‘proq soliq tushumlari bilan boyitishga imkon yaratadi. Shuningdek, yashil iqtisodiyotga oid strategiyalarni amalga oshirish davomida, davlatlar ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash, yangi ish o‘rinlarini yaratish va ekologik xavf-xatarlarni kamaytirish imkoniyatlariga ega bo‘ladi.

Xalqaro tajribalar, ayniqsa, Yevropa Ittifoqi, Xitoy, Yaponiyaning yashil iqtisodiyotga oid siyosatlari va ekologik investitsiyalarni ko‘paytirishdagi yutuqlari, davlatlar uchun katta ibrat manbai bo‘lishi mumkin. Shu bois, maqolada yashil iqtisodiyotning davlat byudjetiga ta‘siri, ekologik investitsiyalarni rag‘batlantirish va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish orqali

barqaror iqtisodiy o'sishning qanday amalga oshirilishi, shuningdek, soliq siyosatining bu jarayondagi o'rni tahlil qilinadi.

Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadi, iqtisodiy o'sishni tabiiy resurslarga ehtiyotkorona yondashish orqali amalga oshirishdir. Bu jarayon nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilishni, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashni ham o'z ichiga oladi. Davlat byudjeti uchun yashil iqtisodiyotning ahamiyati quyidagi jihatlar orqali namoyon bo'ladi:

1. **Ekologik investitsiyalar:** Yashil iqtisodiyotga oid investitsiyalar davlat byudjetining barqarorligini ta'minlashda asosiy omil bo'lib, yangi sanoat tarmoqlarining rivojlanishiga turtki beradi. Bu investitsiyalar qayta tiklanuvchi energiya manbalariga (quyosh, shamol energiyasi) qaratilgan bo'lib, uzoq muddatda energiya xarajatlarini kamaytirish va yashil texnologiyalarni joriy etish orqali byudjetga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
2. **Innovatsion texnologiyalar:** Innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi. Bu holat, o'z navbatida, davlat byudjetining barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Masalan, qayta tiklanuvchi energiya va energiya samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan texnologiyalar orqali iqtisodiy faollikni oshirish mumkin.

Yashil iqtisodiyotga qaratilgan global investitsiyalar 2020-yilda 10 trillion dollarni tashkil etdi, bu miqdor global iqtisodiy o'sishning 7% ga teng. Yevropa Ittifoqi o'zining "Yashil bitim" strategiyasini amalga oshirgan bo'lib, bu 2030-yilgacha o'z iqtisodiyotini karbonsizlashtirishga va qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tishga qaratilgan. Yevropa Ittifoqi 2021-yilda yashil iqtisodiyotga investitsiyalarni yiliga 500 milliard yevroga oshirishni rejalashtirdi.

Shuningdek, **Xitoy** 2021-yildan boshlab o'zining ekologik investitsiyalarini oshirishga kirishdi va 2022-yilda "yashil rivojlanish strategiyasi"ni amalga oshirish uchun 1 trillion dollar ajratishni rejalashtirdi. Ushbu mablag'lar qayta tiklanuvchi energiya va chiqindilarni boshqarish texnologiyalariga yo'naltiriladi.

Soliq Siyosati va Yashil Iqtisodiyot

Soliq siyosati yashil iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Yashil soliq siyosati, ekologik zararli faoliyatlardan soliq olish va ekologik toza sektorlarga soliq imtiyozlarini taqdim etishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonni amalga oshirish orqali davlatlar ekologik mas'uliyatni oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi.

Misollar:

- **Norvegiya** 2019-yilda yashil soliqlarni joriy etdi, bu orqali ekologik jihatdan zararli faoliyatlardan soliq olish va ekologik toza texnologiyalarni rag'batlantirishni maqsad qildi. Norvegiya qayta tiklanuvchi energiya manbalariga soliq imtiyozlarini taqdim etgan.
- **Yaponiya** o'zining ekologik soliq siyosatini kengaytirib, ekologik avtomobillarga soliq imtiyozlarini taqdim etdi.

Yashil iqtisodiyotga asoslangan siyosatlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun quyidagi amaliy tavsiyalarni kiritish zarur:

1. **Ekologik investitsiyalarni rivojlantirish:** Davlatlar ekologik investitsiyalarni ko'paytirish orqali qayta tiklanuvchi energiya manbalariga bo'lgan talabni oshirishi kerak. Investitsiyalarni qaratish kerak bo'lgan sohalar: quyosh, shamol energiyasi, energiya samaradorligi, chiqindilarni qayta ishlash va suv resurslarini boshqarish.

2. **Yashil soliq siyosatini joriy etish:** Davlatlar ekologik soliq siyosatini ishlab chiqishlari zarur. Yashil soliqlar orqali ekologik zararli faoliyatlardan soliq olish va ekologik toza sektorlarga imtiyozlar berish orqali yashil iqtisodiyotning rivojlanishini rag‘batlantirish mumkin. Soliq imtiyozlari, ayniqsa, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga yo‘naltirilgan investitsiyalarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan bo‘lishi kerak.
3. **Innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash:** Innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish uchun maxsus davlat dasturlarini yaratish zarur. Yangi texnologiyalar, masalan, ekologik avtomobillarni ishlab chiqish va energiya samaradorligini oshirish uchun soliq imtiyozlari va moliyaviy yordam ko‘rsatilishi kerak. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar va texnologiyalarni rivojlantirish uchun davlat tomonidan yirik grantlar ajratish muhimdir.
4. **Kadrlar tayyorlash va ta‘lim:** Yashil iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirishda yuqori malakali kadrlar muhim ahamiyatga ega. Bu borada maxsus ta‘lim dasturlari va kurslar ishlab chiqilishi kerak. Ekologik masalalar bo‘yicha o‘quv dasturlari va treninglar tashkil etilishi davlatlar va kompaniyalar uchun zarur.
5. **Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish:** Davlatlar o‘zaro hamkorlikda yashil iqtisodiyotga oid tashabbuslarni rivojlantirishlari zarur. Xalqaro tashkilotlar, masalan, BMT, Yevropa Ittifoqi, Jahon Banki bilan hamkorlikda ekologik investitsiyalarni ta‘minlash va texnologiyalarni almashish orqali mamlakatlar o‘rtasida o‘zaro tajriba almashishni rag‘batlantirish kerak.

Takliflar

1. **Yashil moliyaviy resurslarni oshirish:** Davlatlar ekologik investitsiyalarni oshirish uchun maxsus yashil moliya tizimlarini yaratishlari lozim. Bu tizimlar orqali davlatlar ekologik loyihalarni moliyalashtirishda ko‘proq resurs ajratishi va shu orqali barqaror iqtisodiy o‘rnatishni ta‘minlashlari mumkin.
2. **Yashil texnologiyalarni tashish va rivojlantirish:** Davlatlar yashil texnologiyalarni tashish va rivojlantirish uchun ilmiy-tadqiqot va innovatsion dasturlarni kengaytirishi zarur. Bu texnologiyalarning joriy etilishi nafaqat iqtisodiy samarani oshiradi, balki ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi.
3. **Soliq imtiyozlari va rag‘batlantirishlar:** Yashil iqtisodiyotga qaratilgan soliq siyosatini takomillashtirish zarur. Yashil texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash uchun soliq imtiyozlari va moliyaviy rag‘batlantirishlarni kengaytirish, ekologik toza sanoatlarni rivojlantirishga turtki beradi.
4. **Barqaror rivojlanish konsepsiyasini joriy etish:** Har bir davlat o‘zining yashil iqtisodiyot strategiyasini ishlab chiqish va barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishga e‘tibor qaratishi zarur. Bunda energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishni asosiy yo‘nalish sifatida belgilash lozim.
5. **Jahon banki va Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikni kuchaytirish:** Yashil iqtisodiyotga o‘tishning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur. Xalqaro tashkilotlar tomonidan ajratilgan moliyaviy va texnologik yordam, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun katta yordam bo‘ladi.

Xulosa. Yashil iqtisodiyot orqali davlat byudjetining barqarorligini ta‘minlash bugungi kunda zaruriyatga aylangan. Ekologik investitsiyalar, innovatsion texnologiyalar va soliq siyosati

birgalikda samarali amalga oshirilsa, bu nafaqat iqtisodiy o‘shishning barqarorligini ta’minlaydi, balki atrof-muhitni muhofaza qilishga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Davlatlar tomonidan amalga oshiriladigan yashil iqtisodiy siyosatlar va investitsiyalar nafaqat iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiradi, balki ijtimoiy barqarorlikni ham ta’minlaydi. Xalqaro tajribalar va statistik ma’lumotlar yashil iqtisodiyotga o‘tishning samaradorligini ko‘rsatmoqda va davlatlar bu jarayonda ekologik mas’uliyatni oshirishga qaratilgan tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlashi kerak

Ushbu maqolada ko‘rsatilgan amaliy tavsiyalar, xulosa va takliflar yashil iqtisodiyotga o‘tishni tezlashtirish va davlat byudjetining barqarorligini ta’minlashda katta ahamiyatga ega. Yashil iqtisodiyot va ekologik barqarorlikni ta’minlash nafaqat bugungi kun, balki kelajakda ham mamlakatlar va butun dunyo uchun muhim masaladir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi” to‘g‘risidagi qarori, PQ-4477, 04.10.2019.
2. O.B.Ulmasova. Основы формирования рыночных услуг в условиях инновационного развития малого бизнеса. Экономика и предпринимательство. №7.2025 г. (08.00.00. №29)
3. O.B.Ulmasova. Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhi xususiyatlari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. 2025 y. №4-son (08.00.00; 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori).
4. O.B.Ulmasova. Xizmatlar sohasining kichik biznes tizimida innovatsion tadbirkorlik–yangilik yaratishning asosidir. Innovatsion iqtisodiyot ilmiy-amaliy elektron jurnal. 2025 y. 3-jild. 5-son. (08.00.00 2025-yil 5-apreldagi 369-sonli qarori). 122-125 b.
5. O.B.Ulmasova. Xizmat ko‘rsatish sohasidagi kichik biznesni innovatsion taraqqiyoti tadbirkorlik subyektlari sonini oshirish garovidir. Innovatsion iqtisodiyot ilmiy-amaliy elektron jurnal. 2025 y. 3-jild. 5-son. (08.00.00 2025-yil 5-apreldagi 369-sonli qarori). 126-129 b.
6. O.B.Ulmasova. Development of the services sector based on small businesses and increasing its efficiency. International Journal of Engineering Mathematics: Theory and Application (Online) 1687-6156 <http://iejemta.com/> VOLUME 7 ISSUE 2. 131-141 p. (CrossRef.№35).
7. O.B.Ulmasova. Qishloq hududida kichik biznes sohasini rivojlantirish. “Agrar iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va auditning roli” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2025 yil 17-18 aprel. 239-b.
8. O.B.Ulmasova. Xizmatlar sohasida kichik biznesni SWOT tahlili asosida innovatsion rivojlantirish imkoniyatlari. Innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish asosida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari. / Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (II-qism). 2023 yil 20-sentyabr kuni. Samarqand, SamISI, 2023. 216-b.
9. O.B.Ulmasova. Xizmatlar sohasida kichik biznesning innovatsion rivojlantirishning muhim xususiyatlari. / Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (II-qism). 2023 yil 20-sentyabr kuni. Samarqand, SamISI, 2023. 219 – 10.O.B.Ulmasova. Xizmatlar sohasida kichik biznesni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning muhim yo‘nalishlari. «O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalalari» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami (III qism) (2024-yil 25-noyabr). 152 – b.
11. Ulmasova Oygul Baxtiyorovna. Xizmat ko‘rsatish sohasida kichik biznesni rivojlantirishda innovatsiyaning zarurati. Инновационное развитие науки и образования 2025. Павлодар, Казахстан 2025. 74-79 p.

12. K.J.Mirzayev, O.B.Ulmasova. Xizmat ko‘rsatish sohasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni rag‘batlantirish mexanizmini takomillashtirish. Ilg‘or iqtisodiyot va pedagogic texnologiyalar. Ilmiy electron jurnal. 2025 yil. 784-789 b.
13. Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ulmasova Oygul Baxtiyorovna– Xizmatlar sohasida kichik biznesni rivojlantirishning xorijiy tajribasi va undan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari. Инновационное развитие науки и образования 2025. conferences.kz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17309108>. 93-99 b.
14. Q.J.Mirzayev, O.B.Ulmasova. Kichik biznesni innovatsion rivojlantirishda xizmatlar bozori muhim ahamiyat kasb etadi. “ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН: ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТЛАР” мавзусидаги республика 81-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари. 104-108 b.
15. O.B.Ulmasova, M.Ollonazarova. Iqtisodiyotni rivojlantirishda kichik biznesning rolini oshirish. Agrar iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda buxgalterita hisobi, iqtisodiy tahlil va auditning roli” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2025 yil 17-18 aprel. 268-b.
16. O.B.Ulmasova, M.Ollonazarova. Yoshlar orasida kichik biznes sohasini rivojlantirish. Agrar iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda buxgalterita hisobi, iqtisodiy tahlil va auditning roli” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 2025 yil 17-18 aprel. 268-b.
17. O.Murtazayev., U.O.Baxtiyorovna. (2023). Kichik biznesni rivojlantirishda xorijiy davlatlar tajribasi. The journal of economics, finance and innovation, 758-766.
18. O.Murtazayev., U.O.Baxtiyorovna. (2023). The importance of small industry zones in the development of regions. The journal of economics, finance and innovation, 218-224.
19. O.B.Ulmasova, Sh.Nizomiddinov. (2025). Samarqand viloyatida kichik biznesni rivojlantirish va samaradorligini oshirish. Journal of innovation in education and social research, 3(1), 51–54. (OAK) retrieved from <https://journals.proindex.uz/index.php/jiesr/article/view/2013>
20. O.B.Ulmasova (2025). Iqtisodiyotni rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyatini oshirish. Miasto przyszłości, 57, 34–39. (OAK) retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/6053>
21. O.B.Ulmasova (2025). Samarqand viloyati bo‘yicha xizmatlar sohasini kichik biznes asosida rivojlantirish va samaradorligini oshirish. Miasto przyszłości, 57, 30–(OAK) retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/6052>
22. O.B.Ulmasova (2025). Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda kichik biznesni qo‘llab quvvatlash va rolini oshirish. Journal of economy, tourism and service,(1),115–120.(OAK) retrieved from <https://jets.innovascience.uz/index.php/jets/article/view/659>
23. O.B.Ulmasova (2025). Xizmatlar sohasini kichik biznes asosida rivojlantirish va samaradorligini oshirish. Journal of economy, tourism and service, 4(1), 52–57. (OAK) retrieved from <https://jets.innovascience.uz/index.php/jets/article/view/644>
24. O.B.Ulmasova (2025). Development of the services sector based on small businesses and increasing its efficiency. European journal of business startups and open society, 5(1), 175–181. (OAK) retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejbsos/article/view/5030>
25. O.B.Ulmasova. (2024). Raqamlashtirishning tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirishga ta‘sirini baholash. Journal of innovations in scientific and educational research, 7(2), 177-182.
26. O.B.Ulmasova (2024). Kichik biznesni rivojlantirish qambag‘allikni qisqartirish yuli. Journal of innovations in scientific and educational research, 7(2), 171-176.

27. O.B.Ulmasova. (2024). Raqamlashtirishning tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirishiga ta'sirini baholash. Journal of innovations in scientific and educational research, 7(2), 177-182.
28. O.B.Ulmasova. (2025). Samarqand viloyatida kichik biznesni rivojlantirish va samaradorligini oshirish. Gospodarka i innovacje., 55, 19-23.